

Usabilidad de entornos virtuales 3D colaborativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Carlos Arrieta

Escuela de Ingeniería Civil. Facultad de Ingeniería
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia
carlosnt@cantv.net / carlosarrieta3d@gmail.com
Maracaibo (Edo. Zulia) Venezuela

Recibido: 04-11-2011 Aceptado: 02-11-2012

Resumen

En este artículo se profundizará en la evolución experimentada de los entornos virtuales 3D y su usabilidad en los procesos de enseñanza - aprendizaje. En primer lugar se diferenciarán los Entornos Virtuales 3D de los Entornos Virtuales de enseñanza (aulas virtuales). En base a esta diferencia, se compararán los diversos enfoques de EV3D, que pueden ser embebidos en apoyo a la enseñanza y en particular del aprendizaje del estudiante. Finalmente, se analizarán las limitaciones para la incorporación de Entornos Virtuales 3D (EV3D) de forma adecuada en los Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizajes (EVE-A).

Palabras clave: Entornos Virtuales (Inteligentes) 3D (EV3D, EVI3D), Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVE-A), Entornos Virtuales Colaborativos (EVC), Agentes Inteligentes 3D (3DIVA).

Usability of collaborative 3D virtual environments in the teaching-learning processes

Abstract

This article will delve into the evolution of 3D virtual environments and their usability in the teaching-learning processes. First we differentiate 3D Virtual Environments from Virtual Environments for training (virtual classroom). Based on this difference, comparisons will be made between the various approaches to 3DVE, which can be embedded to support teaching methods and particularly the student's learning process. Finally, we analyze the limitations for the inclusion of 3D Virtual Environments (3DVE) properly in Virtual Environments for Teaching-Learning (VET-L).

Key words: 3D Virtual Environments (3DVE), Intelligent 3D Virtual Environments (I3DVE), Virtual Environments for Teaching-Learning (VET-L), Collaborative Virtual Environments (CVE), 3D Intelligent Agents (3DIA).

Introducción

En los últimos años los avances tecnológicos han impactado el mundo de una manera radical y a velocidades inimaginables, obligando a las sociedades a una acelerada búsqueda de estrategias que le permitan la adaptación y capacidad de respuesta mediante la comprensión que hace posible la anticipación.